

ROMANCE NUEVO DEL CHASCO QUE LE DIO UNA VIEJA A UN
mancebo , dándole una sobrina suya por doncella , llamada

TERESA MOCARRO Y GANGARRILLA.

Compuesto por un capador de grillos y cardador de lana de tortugas.

Discreto auditorio mio
tengan en mi historia cuenta
verán con qué brevedad
les hago relacion de ella.
Atiéndanme los mancebos
los de la primer tijera,
los que andan buscando amores
valiéndose de alcahuetas.
Aquí á todos les encargo,
que no se fien de viejas,
y no lo tomen á burlas,
que hablo con esperiencia;

de mí tomarán ejemplo,
oigan al pié de la letra.
Cuando yo mozo mancebo
pretendí mozas diversas,
sin hallar en mi capricho
cosa que bien me estuviera,
porque á mi me parecia
que merecia á la Reina;
aunque es verdad que me dieron
tálegazos mas de treinta.
Mas yéndome paseando
martes de Carnestolendas,

presagio de mi desdicha,
ó de mi fortuna adversa,
llegóse una vieja á mí,
que he presumido que era
la que engañó á san Anton,
y apedreó á san Esteban :
por fin aquesto me dijo
con palabras halagüeñas:
Hijo de mi corazon,
mucho en el alma quisiera
saber lo que se te ofrece,
que tanto el barrio paseas.
Yo le dije : madre mia,
irremediable es mi pena,
mas os la quiero decir
para descansar siquiera.
Sepa usted que ando buscando
una doncella que tenga
lindo garbo y discrecion,
y que de mi gusto sea.
Y la perra vieja entonces,
como astuta y hechicera,
me dijo : Señor galan,
á famosa ocasion llega,
pues yo tengo una sobrina,
que se puede prender de ella
el mismo Rey en persona:
es muy hermosa, es discreta,
tiene muchos pretendientes,
mas á todos los desprecia;
es verdad que esta mañana
me dijo en todo resuelta:
tia, yo quiero casarme
con el mismo que usted quiera;
y siendo usted de mi gusto,
tambien será gusto de ella.
Tanto me la encareció,
que vine á quedar sin verla
enamorado, de suerte
que era mi pecho una hoguera;
yo otorgué, y le dí la mano,
mas me hizo la advertencia
que hasta que ella me avisase
yo no puedo entrar á verla.
Se pasó infinito tiempo,

cumpliendo como era fuerza
con regalos á la novia,
y con gajes á la vieja,
de suerte que siempre andaba
sin un cuarto y de carrera,
hasta que un dia la dije:
madre, cuándo me despena?
Y ella me respondió entonces:
en saliendo la Cuaresma
viene la Pascua de flores,
y hará la entrada primera.
Yo entonces quedé gustoso
porque ya venia cerca.
Llegó en fin la dicha Pascua,
que es costumbre donde quiera
el regalar á las novias
con alguna carne fresca.
Yo compré un lindo carnero,
moteándolo con seda,
y me previne aquel dia
con una sortija bella
para llevarla á mi Cloris,
y otros regalos con ella.
Entré por fin en su casa,
donde á mi señora suegra
la saludé muy cortés,
y ella me recibió atenta;
preguntéle por la niña,
y entonces respondió ella:
ahora se entró en el corral
á sentarse en la secreta,
y desde adentro responde
la referida doncella:
espere usted, señor novio,
que soy larga de vareta,
y estoy haciendo buñuelos
para el dia de la fiesta.
Yo que oí tal disparate,
y tan grande desvergüenza,
le respondí sonriendo;
para la muy grande puerca.
En fin por ver á mi Filis
me senté en una silleta:
cuando la vide venir
(Cielos, prestadme paciencia !)

quién vió la muerte pintada?
pues sepan por cosa cierta,
que si allí estuviera entonces
dos muertes juntas hubiera,
y esto no es ponderacion
porque era horrible de fea.
Ya es preciso dibujarle,
porque el desengaño vean.
La estatura de su cuerpo
era muy alta escalera:
de la cabeza era calva,
porque de tiña ó de lepra
la tenia mas raida
que una enjundia de manteca,
su frente me pareció,
por lo cristalina y tersa,
casco de calabacino
colgado en la chimenea;
y á sus ojos de lagañas,
unas verdes, otras secas,
bien le podia quitar
con colmo cuarenta espuelas.
De sus narices colgaban
dos mocos como dos velas,
que arrastraran como luto
á no embargarlos su lengua,
á la boca le servian
de presillas las orejas.
Elevado me quedé
al ver cosa tan horrenda;
por acabar de pintarla
la estuve mirando atenta:
los pies tenia muy grandes,
y muy delgadas las piernas,
pues á mí me pareció
las dagañas de hacer media.
En sus rodillas tenia
para el gasto de cuaresma
muchísimas espinacas,
y algunas matas de acelgas.
En su vientre reparé,
y esto me causó gran pena,
que si no estaba preñada
era opilada ó enferma,
porque tenia mas panza

que una tinaja de ocnenta.
Yo entonces, viendo mi engaño,
maldiciendo la alcahueta,
iba á salirme á la calle;
mas llegaron á la puerta
avisada de algun soplo,
sin duda que fué la vieja,
la justicia, y me llevaron
á la casa de mi abuela.
Me entran en un calabozo,
me asieron á una cadena,
y aunque yo no la queria
me obligaban á quererla.
Corrieron las moniciones
sin que nadie lo impidiera,
dentro de la misma cárcel
me desposaron con ella.
Iba la novia vestida
que era un desenojo el verla,
alpargatas con tacon,
hebillas, ligas y medias,
porque las piernas luciesen
iba Teresa sin ellas;
de paño viejo un refajo
con mil lámparas á cuestas,
un monillo de tendido
con lista de lana negra,
por gargantilla llevaba
un collar de majoletas
con dos grandes marmalocas
colgadas de las orejas.
Como no tenia pelo
no llevaba escarapela,
el manto era de soplillo,
que no le llegaba al besa.
Cuando el cura la miró
dijo con risa severa:
Ojos hay en este mundo
que de lagañas se precian:
la vergüenza que pasé
ninguno pase por ella.
Por fin nos dieron las manos
y el cura á decir empieza:
Recibe usted por esposa
á la señora Teresa

de Mocarro y Gangarrilla,
que viene por línea recta
de la casa de Pilatos,
presidente de Judéa?

Yo entonces con grande enojo
dije falto de paciencia:
muy buenos hemos quedado,
tras de cuernos penitencia.

Teresa fea, y ahora
de tan mala descendencia?

Los demonios se la lleven
si hiciere vida con ella:
y ella abriendo tanta boca
como una espuerta terrera
me dice: traidor, mal hombre
cómo á tu esposa desprecias?

Por no dilatarme mas
dejo algunas antepuestas,
por fin quedamos casados,
mas yo capitulé treguas,
que hasta que la pierda el miedo
no quiero dormir con ella.

Y antes que se fuera el cura,
para coronar la fiesta
parió la novia un chiquillo
tan bonito como ella,
que no le quitaba pinta
al sacristan de la iglesia.

Yo entonces lleno de enojo
quise matarla y venderla,
mas la partera me dijo:
compadre, tenga paciencia,
no se espante de tan poco,
que esta vez no es la primera,
pues si no me engaño tiene
con este catorce fuera.

Yo entonces tomé la pluma,
y en breve sumé la cuenta.

Salió, que antes de casarme
saqué la ilustre bandera
de mi devoto san Márcos:

quiera Dios que así suceda
á cuantos de mí se rien,
porque mi desdicha sientan,
y porque no hagan donaire
lo que á mí me causa pena.
La vieja que me engañó
fué presa por hechicera,
y en el Auto la sacaron
con una corona puesta,
y el verdugo le fué dando
doscientos con una penca,
y á cada azote soltaba
por el postigo de afuera
unos buñuelos de viento
como manzanas cermeñas,
para la vieja borracha
vayan muy en hora buena
y para el que no dijere
que vaya para la vieja.
Doblemos aquí la hoja,
y volvamos á Teresa:
ya estamos los dos muy bien,
yo pagado, ella contenta,
que es, como dice el refran,
no hay mal que por bien no venga.
De gravámen estoy libre,
de milicias y boletas
que todo lo mas del año
nadie á mis puertas se llega,
que por no verle la cara
me perdonan muchas deudas;
ya no tiene tantos mocos,
aunque no le faltan hebras:
sazona bien una olla
sin aliño de la tienda,
y aunque la ponga con vaca
siempre sale puerco en ella.
Todo lo que he referido
me pasa con mi Teresa,
y ahora pido á mi auditori
perdonen la impertinencia.

FIN.